

ASRLAR DAVOMIDA QASHQADARYODA YILQICHILIKNING RIVOJLANISHI

Ochil Bo‘riyev

Tarix fanlari doktori, Professor

Qarshi Davlat Universiteti Tarix fakulteti o‘qituvchisi

Xursanov Abdulvohid Aliqul o‘g‘li

“Golden Sensible mind” NTM rahbari

abdulvohidxursanov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qashqadaryoda yilqichilikning rivojlanish bosqichlari haqida muhokama qiladi. Xususan, bunda yilqichilik rivojida Qashqadaryodagi o‘ziga xos ekologik muhit va geografik qulayliklar mavjudligi haqida ham tavsiflangan. Shuningdek, asrlar davomidagi yilqichilikga aholining munosabati bugungi kun jarayonlari bilan taqqoslangan hamda yilqichilik sohasida ayollar va erkaklarning qiziqishlari alohida solishtirilgan.

Annotation. This article discusses the development stages of annuals in Kashkadarya. In particular, it describes the presence of unique ecological environment and geographical facilities in Kashkadarya in the development of livestock farming. In addition, the population's attitude to the yearling over the centuries was compared with today's processes, and the interests of women and men in the field of yearling were compared separately.

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы развития однолетников в Кашкадарье. В частности, описывается наличие в Кашкадарье уникальных экологических и географических условий для развития животноводства. Кроме того, было сопоставлено отношение населения к годовалым на протяжении веков с сегодняшними процессами, а также отдельно сопоставлены интересы женщин и мужчин в области годовалых.

Kalit so‘zlar: yilqichilik, iqlim, kundalik hayot, erkaklar va ayollar munosabatlari, ko‘pkari, qishloq xo‘jaligi.

Key words: agriculture, climate, daily life, relations between men and women, agriculture.

Ключевые слова: сельское хозяйство, климат, повседневная жизнь, отношения между мужчинами и женщинами, сельское хозяйство.

O‘zbekistonning Qashqadaryo viloyatida yilqichilik boy tarixga ega bo‘lib, birinchi navbatda mahalliy ekologik sharoitga moslashgan qorabayir zoti atrofida joylashgan. Bu zot o‘zining ko‘p qirraliligi bilan mashhur bo‘lib, minish, yuklash va qishloq xo‘jaligi ishlarida qo‘llaniladi. Otlar go‘sh va sut yetishtirishda ham qadrlanadi va xalq xo‘jaligiga salmoqli hissa qo‘shadi. Bu hududda otchilikning kelib chiqishi ming yillar avvaliga borib taqaladi, mahalliy zotlarga turkman, arab va mo‘g‘ul otlari ta‘sir ko‘rsatgan. Qorabayir zoti ana shunday aralashish jarayonida paydo bo‘ldi, natijada O‘zbekistonning turli iqlim sharoitida o‘sadigan kuchli va chidamli otlar paydo bo‘ldi.

So‘nggi yillarda Qashqadaryoda yilqichilikni takomillashtirish bo‘yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Qorabayir otlarini ko‘paytirish bo‘yicha genetik markazning tashkil etilishi ushbu zotning sifati va mahsuldorligini oshirishdan iborat. Ushbu tashabbus naslchilik texnikasini modernizatsiya qilish va ot minish va tegishli sport turlarini rivojlantirish uchun ot sporti maktablarini yaratishni o‘z ichiga oladi. Mintaqaning ekologik sharoiti yil davomida poda boqish imkonini beradi, biroq optimal naslchilik natijalariga erishish uchun oziqlantirish usullarini yaxshilash zarur. Qishloq xo‘jaligi mutaxassislarining tavsiyalari kattalar otlari va yosh hayvonlarning iqtisodiy foydasini oshirish uchun to‘g‘ri ovqatlanish va parvarish qilishni ta‘kidlaydi.¹ Qashqadaryoda yilqichilik tarixiy an‘analar va mahalliy zotlarning sifati oshirishga qaratilgan zamonaviy qishloq xo‘jaligi usullari uyg‘unligini aks ettiradi. Qorabayir otiga e‘tibor qaratilishi uning nafaqat chorvachilik manbai, balki mintaqadagi madaniy timsol sifatidagi ahamiyatini ham ko‘rsatadi.²

Qashqadaryoda yilqichilik tarixiy, madaniy va ekologik omillar ta‘sirida asrlar davomida sezilarli darajada rivojlangan. Mintaqada yilqichilik bilan shug‘ullanish qadim zamonlardan boshlangan bo‘lib, o‘zbeklar an‘anaviy ravishda bir qancha mahalliy ot zotlarini, jumladan qorabayir, lakay, turkman otlarini ko‘paytirishgan. Ayniqsa, Qorabayir zoti turkman, arab, mo‘g‘ul otlari bilan chatishtirish yo‘li bilan shakllantirilib, o‘zbek, miyonquli, urgut otlari kabi alohida navlarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Bu zotlarning uyg‘unligi O‘zbekistonning turli xil ekologik sharoitlariga mos otlarni yaratish imkonini berdi. Qashqadaryoda va butun Markaziy Osiyoda otlar katta madaniy ahamiyatga ega edi. Ular nafaqat transport va qishloq xo‘jaligi ishlarida, balki ko‘pkari (ot kurashining bir turi) kabi an‘anaviy sport

¹ Nurboev Eshniyoz Dusboevich, “Qorabayir ot zotining biologik xususiyatlari”, NOVATEUR nashrlari JournalNX - ko‘p tarmoqli tengdoshlar tomonidan ko‘rib chiqilgan jurnal ISSN raqami: 2581 - 4230 9-JIM, 1-son, yanvar -2023-yil

² To‘raqulov Z.T., Muxtarov A.Z., Xolmirzayev D. Yilqichilik T. Mehnat 1985y.

turlarida ham hal qiluvchi rol o'ynagan. Ushbu madaniy amaliyot otlar va ularning ishlovchilari o'rtasidagi chuqur aloqani ta'kidlab, kuchli va chaqqon otlarni raqobatbardosh maqsadlarda etishtirish muhimligini ko'rsatadi³. So'nggi yillarda Qashqadaryoda naslchilik xo'jaliklari va mahalliy zotlarning sifatini yaxshilashga qaratilgan genetik markazlar tashkil etilishi natijasida yilqichilikda muvaffaqiyatlar kuzatilmoqda. Otlarning sog'lig'i va mahsuldorligini optimallashtirish uchun oziqlantirish va parvarishlashga e'tibor qaratib, naslchilik amaliyotini yaxshilash uchun zamonaviy texnikalar joriy etildi. Mintaqaning ekologik sharoiti yil bo'yi yaylovlar bo'lishiga imkon beradi, bu esa chorva mollarini sog'lom saqlash uchun zarurdir. Qashqadaryoda yilqichilik madaniy amaliyotlar va zamonaviy yutuqlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan boy tarixiy merosni aks ettiradi. Mahalliy zotlarni yaxshilash va naslchilik amaliyotini zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar mintaqaviy merosning ushbu muhim jihatini saqlab qolish va uning iqtisodiy samaradorligini oshirish majburiyatini bildiradi.⁴

Qadimgi amaliyotlar: Otchilik birinchi navbatda kommunal xizmatlarga - hayvonlarni transport, qishloq xo'jaligi va urush uchun ta'minlashga qaratilgan. Chorvadorlar otlarni ularning jismoniy imkoniyatlari va poyga yoki ko'pkari kabi musobaqalar kabi muayyan vazifalardagi ishlashiga qarab tanlaydilar.

Zamonaviy amaliyotlar: Bugungi kunda naslchilik maqsadlari genetik takomillashtirish va o'ziga xos xususiyatlarni rivojlantirishni o'z ichiga olgan holda kengaytirildi. Naslchilik, salomatlik va unumdorlik ko'rsatkichlariga urg'u berib, belgilangan zot standartlariga javob beradigan otlarni ishlab chiqarishga e'tibor qaratiladi. Zamonaviy seleksionerlar tezlik, chidamlilik va temperament kabi kerakli xususiyatlarni yaxshilash uchun ilmiy usullardan foydalanadilar.⁵

Qashqadaryoda qadim zamonlardan to hozirgi kungacha bo'lgan yilqichilik amaliyotining evolyutsiyasi qishloq xo'jaligi amaliyotidagi kengroq o'zgarishlarni, texnologik yutuqlarni va iqtisodiy mulohazani aks ettiradi. Zamonaviy yondashuvlar mintaqadagi ot zotlarining sifati va ko'p qirraliligini oshiradigan genetik takomillashtirish, sog'liqni saqlashni boshqarish va ixtisoslashtirilgan naslchilik usullarini ta'kidlaydi.

Qashqadaryoda an'anaga ko'ra, yilqichilikda asosan erkaklar shug'ullangan. Erkaklar birinchi navbatda otlarni boshqarish, jumladan, ularni parvarish qilish,

³ Yo'ldoshev S., Jo'raev N. "Ulak" - mardlar o'yini va jasur chavandozlar. Farg'ona, 2002 yil.

⁴ Ikhtiyor Jalilov, Faxriddin Rahmonov, -"ko'pkari- qahramonlar o'yini"- SJIF Impact Factor 2021: 8.013| ISI I.F.Qiyamati:1.241| DOI jurnali: 10.36713/epra2016 EPRA Xalqaro tadqiqot va ishlanmalar jurnali (IJRD) Jild: 6 | Muammo: 5 | 2021 yil may

⁵ Xolmirzayev. D Chavandozlik amaliy mashg'uloti T. Mehnat 1988y

oziqlantirish va poyga va qishloq xo'jaligi ishlari kabi turli maqsadlarda o'qitish uchun mas'ul edilar. Ushbu mehnat taqsimotiga chorvachilik bilan bog'liq jismoniy vazifalar va majburiyatlarni erkaklarga yuklagan madaniy me'yorlar ta'sir ko'rsatdi. Tarixan, erkaklar otlarni ko'paytirish va boshqarish uchun asosiy mas'uliyatni o'z zimmalariga olishgan. Ular naslchilik juftlarini tanlash, ko'pkari (an'anaviy ot sporti musobaqasi) kabi musobaqalarga otlarni o'rgatish, hayvonlarning sog'lig'i va mahsuldorligini ta'minlash bilan shug'ullangan. Otlar qimmatbaho bo'yluk hisoblanganligi sababli, erkaklar ko'pincha ot savdosi bilan shug'ullangan va otlarni sotish yoki almashtirish uchun mahalliy bozorlarda qatnashgan. Ularning naslchilik amaliyotidagi tajribasi yuqori sifatli chorva mollarini saqlash uchun juda muhim edi.

Ayollar an'anaviy ravishda otchilikda yordamchi rol o'ynaganlar, ular asosiy e'tiborni quyonlarga g'amxo'rlik qilish, ozuqa tayyorlash va umumiy parvarishlashda yordam berish kabi vazifalarga qaratishgan. Ularning ishtiroki ko'pincha erkaklarning asosiy majburiyatlariga qo'shimcha sifatida qaraldi. Ayollar otlarni va ularning o'zbek madaniyatidagi ahamiyatini tarannum etuvchi hikoyalar, she'rlar va qo'shiqlar orqali otchilikning madaniy jihatlariga hissa qo'shgan. Ushbu madaniy aloqa otchilik bilan bog'liq merosni saqlab qolishga yordam berdi.

Izlanish natijalarida Qashqadaryoda naslchilik fermalariga egalik qiluvchi ayollar haqida aniq tarixiy ma'lumotlar yo'q. Biroq ular shuni ko'rsatadiki, otchilik O'zbekiston qishloq hayotining muhim jihati bo'lib, an'anaviy ravishda erkaklar ustunlik qiladi. Tarixiy jihatdan, ayollar otchilikda yordamchi rol o'ynagan, asosan otlarni parvarish qilish va naslchilik fermalariga egalik qilish yoki boshqarishdan ko'ra kundalik ishlarda yordam berish bilan shug'ullangan. Keyingi paytlarda chorvachilikning turli jabhalarida, jumladan, yilqichilikda xotin-qizlar ishtiroki tobora ortib bormoqda. Agar siz Qashqadaryoda yilqichilik fermalariga ega bo'lgan ayollarning batafsil tarixiy ma'lumotlarini yoki aniq misollarini izlayotgan bo'lsangiz, mahalliy arxivlar, tarixiy matnlar yoki mintaqadagi dehqonchilik va chorvachilikdagi gender roliga e'tibor qaratuvchi etnografik tadqiqotlarni qo'shimcha tadqiq qilish zarur bo'lishi mumkin.

Qashqadaryoda yilqichilikda rollar evolyutsiyasi an'ana va zamonaviylik o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirni aks ettiradi. Erkaklar tarixan bu sohada hukmronlik qilgan bo'lsa-da, ayollarning ortib borayotgan ishtiroki otchilik landshaftini ikkala jinsning hissasini qadrlaydigan yanada hamkorlikdagi harakatga aylantirdi. Bu siljish nafaqat naslchilik amaliyotining samaradorligini oshiradi, balki jamiyatdagi otlarning madaniy ahamiyatini ham boyitadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ikhtiyor Jalilov, Faxriddin Rahmonov, -“ko’pkari- qahramonlar o’yini”- SJIF
2. EPRA Xalqaro tadqiqot va ishlanmalar jurnali (IJRD) Jild: 6 | Muammo: 5 | 2021 yil may JournalNX - ko'p tarmoqli tengdoshlar tomonidan ko'rib chiqilgan jurnal ISSN raqami: 2581 - 4230
3. Nurboev Eshniyoz Dusboevich, “Qorabayir ot zotining biologic xususiyatlari”, NOVATEUR nashrlari . 9-JIM, 1-son, yanvar -2023-yil
4. To‘raqulov Z.T., Muxtarov A.Z., Xolmirzayev D. Yilkichilik T. Mehnat 1985y.
5. Xolmirzayev. D Chavandozlik amaliy mashg'uloti T. Mehnat 1988y
6. Yo'ldoshev S., Jo'raev N. "Ulak" - mardlar o'yini va jasur chavandozlar. Farg'ona, 2002 yil.